

УДК 633/635:631.52

ПЕРВИЧНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО ОЗДОРОВЛЕННОГО КАРТОФЕЛЯ НА УРАЛЕ

М.К. Кокшарова,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ф.Р. Лепп,

старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Л.А. Келик,

старший научный сотрудник, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ключевые слова: картофель, сорт, пробирочная культура, мини-клубни, продуктивность, коэффициент размножения
Keywords: potato, variety, test tube culture, mini-tubers, productivity, reproduction coefficient

Картофель является социально значимой культурой и занимает большое место в рационе питания населения Среднего Урала. Но, к сожалению, урожайность его, хотя и увеличилась за последние несколько лет, остается низкой и в среднем составляет всего 180 ц/га, что в два раза ниже, чем в других странах. Одна из причин недобора урожая - болезни. Богатая углеводами ботва и клубни являются благоприятной средой обитания многих видов грибных, бактериальных, вирусных патогенов. Особо опасные в условиях Урала - фитофтороз, ризоктониоз, черная ножка, кольцевая гниль и вирусы (ВСЛК, УВК, ХВК, СВК, МВК). При их сильном развитии можно потерять половину урожая. Исправить такую ситуацию можно, если использовать весь спектр агротехнических мероприятий, включая применение высококачественного посадочного материала.

Несмотря на разнообразие почв, количества и равномерности распределения осадков, суммы эффективных температур, продолжительности безморозного периода и других факторов, зона Урала характеризуется умеренным фоном инфекционной нагрузки и может рассматриваться как достаточно благоприятной для организации производства качественного семенного картофеля [1].

Сорт, обладающий высокими хозяйственно-ценными признаками, несомненно, является важным фактором в развитии картофелеводства. Но, для того чтобы полностью реализовать весь его сортовой потенциал, необходимо ведение современной системы семеноводства, включающей в себя создание и поддержание коллекции здоровых сортов на основе меристемно-тканевой культуры, микрочлониальное их размножение в лабораторных условиях и выращивание мини-клубней. При этом на всех этапах семеноводческого процесса необходима проверка растений на отсутствие вирусной и бактериальной инфекции методом ИФА и ПЦР.

Около 80% мини-клубней получают в тепличных

условиях как в течение весенне-летнего периода, так и в режиме круглого года [2]. Кроме того, в последние годы появился интерес к технологиям, основанным на применении аэропонной и гидропонной культуры [3, 4, 5, 6]. Преимущества данных способов выращивания меристемных клубней заключается в отсутствии вторичного заражения патогенами семян, сокращение трудоемких мероприятий и возможность получать 2-3 урожая в год. Отрицательно то, что возрастают затраты и себестоимость мини-клубня увеличивается в разы.

Наши исследования проводили в рамках Государственного задания по теме: «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов» (0773-2019-0024).

В селекционно-технологическом центре по картофелю Уральского НИИСХ производством оздоровленного картофеля успешно занимаются уже около 30 лет, используя при этом все основные биотехнологические методы [7]. Для получения исходного материала поддерживаем коллекцию оздоровленных сортов картофеля в культуре *in vitro*, которую периодически обновляем. В настоящее время в ней насчитывается 97 сортов отечественной и зарубежной селекции, из них 17 сортов и гибридов созданы Уральскими селекционерами. Важно отметить, что вновь создаваемые сорта на последних этапах селекционных испытаний также вводим в чистую культуру методом апикальной меристемы для их ускоренного размножения.

Востребованные здоровые сорта и гибриды, после многократной проверки на отсутствие вирусной инфекции методами ПЦР и ИФА-анализом, размножаем в стерильных условиях путем микрочеренкования растений на искусственных питательных средах в культуре *in vitro* с января по июнь месяц. Кроме того размножение проводим и в нестерильных условиях методом черенкования рассады про-

Производство и реализация пробирочной культуры картофеля, 2017-2019 гг.

Предприятия	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» Нижегородская область	100	105	250
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр», Чувашия	75	100	100
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр», Башкортостан	160	140	600
ООО ССК «Уральский картофель» Свердловская область	-	2000	500
СХПК «Битимский» Свердловская область	-	8000	8000
УрГАУ Свердловская область	500	-	-
ООО НПО «Сад и огород» Челябинская область	30000	4500	11400
ОАО «Митрофановское» Челябинская область	400	364	200
ООО Агрофирма «Ильинка» Челябинская область	-	100	-
ОАО «Красноармейское» Челябинская область	3500	2000	1500
ООО «Картофель» Курганская область	14000	20000	20000
Пермь	-	-	2000
Иркутск	-	-	500
Всего на реализацию:	48735	37309	45076
Собственные нужды, всего	15700	21000	23000
из них сорта Уральской селекции	5340	14100	17700
Всего произведено пробирочной культуры	54075	58309	68076

Таблица 2

Продуктивность рассады пробирочной культуры в горшках, 2018-2019 гг.

Сорт	Выход клубней, шт		Коэффициент размножения шт/куст		Процент клубней по фракциям, 2018г./2019 г.		
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	1 - 5 г	6 - 20 г	> 20 г
Ирбитский	2221	3712	4,2	4,6	33 / 54	49 / 32	18 / 14
Каменский	2099	-	3,5	-	56	35	9
Горняк	485	-	3,6	-	31	55	14
Аляска	483	4407	4,5	4,6	25 / 40	34 / 46	41 / 14
Терра	5093	10521	3,9	10,8	56 / 79	37 / 18	7 / 3
F 12-48-15	1800	2479	4,4	4,5	18 / 31	59 / 41	23 / 28
F 10-44-9	7338	-	8,0	-	84	16	0,4
Люкс	-	2761	-	4,4	29	39	32
Всего	19519	23880					

бирочной культуры за три недели до высадки в теплицу или поле. Ежегодно производим для нужд сельхозпредприятий до 50000 пробирочных растений, а для собственных посадок около 20000 штук (табл.1).

С каждым годом производство пробирочной культуры растет, если в 2017 году было произведено 54 тысячи, то в 2019 году – 68 тысяч штук. При этом увеличиваем количество оздоровленного материала и для своих посадок - в 2019 году было высажено 23000 растений, 70% из них это сорта Уральских селекционеров.

В последние три года для получения мини-клубней используем гидропонику[8], летние каркасные теплицы, а также продолжаем получать исходный материал в полевых условиях.

Рассаду пробирочной культуры выращиваем на световых установках по кассетной технологии на торфо-опилочном субстрате с площадью питания 5 х5 см.

В теплицу, закрытую армированным укрывным материалом, высадку рассады проводим в середине июня в горшки объемом 5 л. Всего высаживаем 4 тысячи растений. Вегетационный период длится в

среднем 90 дней. Общий выход клубней с теплицы составил 19,5 тысяч штук в 2018 году и 23,8 тысяч в 2019 году. Из всех сортов, по массе клубня, выделился гибрид 12-48-15 с синей мякотью. Клубней с массой более 20 г было 23 и 28 % по годам, с массой 6-20 г – 59 и 41 %, а мелких клубней было 18 и 31 % (таблица 2).

По крупности клубня также можно выделить гибрид Аляска и сорт Люкс. Самыми мелкоклубневыми были гибриды Терра и 10-44-9: клубни массой меньше 6 г составили 79 и 84 %, но коэффициент размножения у них был самый высокий 10,8 и 8,0 соответственно. Остальные сорта имели в гнезде от 3,5 до 4,6 штук.

В полевых условиях питомник «мини-клубни» закладываем на осушенном торфянике в 20-х числах июня, когда минует угроза заморозков. Агротехника общепринятая: осенняя вспашка, весной – внесение минеральных удобрений N₉₀P₉₀K₉₀, фрезерование и нарезка гребней. Уход за растениями заключается в междурядной обработке, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями. Фиточистки проводим дважды со взятием листовых проб на ПЦР-анализ. В питомнике проводим биометри-

Продуктивность и коэффициент размножения рассады пробирочной культуры на торфянике, 2018-2019 гг.

Сорт	Продуктивность, г/куст		Коэффициент размножения, шт/куст		Средняя масса 1 клубня, г	
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
Ирбитский	400	180	11,8	19,7	33	9
Амур	304	-	8,0	-	38	-
Горняк	374	416	18,9	17,5	20	24
Люкс	371	262	10,7	12,8	34	21
Мишка	514	454	12,3	17,3	42	26
Маяк	245	146	9,6	12,0	25	12
Аляска	260	534	16,4	21	16	25
Терра	-	305	-	12,0	-	25
Легенда	-	178	-	9,0	-	20
Беллароза		145		14,8		10
Ред Скарлетт	308	514	7,8	16,8	39	30
Белоярский ранн.	482	-	20,2	-	23	-
Удача	384	390	12,8	10,8	30	36
Невский	511	290	11,8	17,9	43	16
Королева Анна	371	500	10,1	18,3	36	27
Скарб	265	114	5,8	10,0	48	40
Гала	410	498	15,7	27,0	26	18

ческие учеты растений в период максимального развития, определяем структуру полученного материала. В связи с тем, что посадка рассады проводится поздно, вегетационный период составляет всего от 65 до 70 дней.

Продуктивность растений различается по годам. Если в 2018 году с одного растения получено от 300 до 582 г мини-клубней с коэффициентом размножения от 6 до 20 штук на куст в зависимости от сорта, то в 2019 году продуктивность составила от 114 до 514 г на куст. Связано это с отсутствием осадков после посадки исследователем длительным периодом приживаемости растений. Показатель размножения был выше, чем в прошлом году и составил от 10 клубней у сорта Скарб, до 27 – у сорта Гала (таблица 3)

Самой высокопродуктивной в 2018 году оказалась рассада сортов Мишка – 514 г/куст и Невский – 511 г/куст. Средняя масса одного клубня составила 43 г, а коэффициент размножения – 12 штук клубней на куст. У растений сортов Горняк и Аляска получены самые мелкие клубни: средняя масса одного клубенька составила 16-20 г. Очевидно, короткий вегетационный период (60 дней) для сортов с поздним клубнеобразованием оказался не подходящим. У таких сортов картофеля как Амур, Горняк, Люкс, Ред Скарлетт, Белоярский ранний, Удача, Королева Анна, Гала продуктивность растений была примерно одинаковой: от 308 до 370 г.

В 2019 году самым продуктивным оказался гибрид Аляска (534 г/куст) с коэффициентом размножения – 21 и средней массой одного клубня – 25 г. Это связано с тем, что дождливая погода продлила срок уборки и вегетационный период сорта составил 74 дня. Также можно выделить сорта Мишка, Горняк, Ред Скарлетт, Королева Анна, Гала.

Всего получено в 2018 году 4,0 т мини-клубней, а в 2019 году – 2,3 т высококачественного семенного материала. Полученные клубни, даже самые маленькие, используем для посадки в питомник первого полевого поколения, а также реализуем сельскохозяйственным предприятиям и населению.

Источники

1. Анисимов Б.В. Вирусные болезни и их контроль в семеноводстве картофеля // Защита и карантин растений. 2010. № 5. С. 12. – 18.
2. 19. Гамбург К.З. Возможности безвирусного семеноводства картофеля в Иркутской области. Мат. науч.-пр. конф., посвященной 250-летию картофелеводства в Иркутской области. 20-21 октября 2015. С. 12-26.
3. Мартиросян Ю.Ц. Аэропонные технологии в первичном семеноводстве картофеля – преимущества и перспективы. Картофелеводство. Материалы научно-практической конференции «Методы биотехнологии в селекции и семеноводстве». ГНУ ВНИИХ Россельхозакадемии; М., 2014. С. 175-179.
4. Терентьева Е.В., Ткаченко О.В. Аэропонный способ получения мини-клубней. Известия ТСХА, выпуск 1. 2017. С. 75-84.
5. Браткова Л.Г., Машенко М.Н., Мальхина А.Н., Волощенко А.С. Выращивание оздоровленных инвитромериклонов картофеля в закрытом грунте // Земледелие. 2015. № 5. С. 46-48.
6. Ряховская Н.И., Шестюкова Т.П., Гамolina М.Л. Селекция и семеноводство картофеля в Камчатском крае // Картофель и овощи. 2018. № 8. С. 26-28.
7. Кокшарова М.К. Пробирочная культура – исходный материал в первичном семеноводстве картофеля // Сб. науч. тр. ГНУ Уральский НИИСХ. 2014. С. 118-124.

8. Шанина Е.П., Стафеева М.А., Ковалев А.Н. Сор картофеля Люкс: перспективы получения качественного оригинального материала с высоким количественным выходом мини-клубней в аэрогидропонном модуле // Пермский аграрный вестник. 2018. № 3 (23). С. 100-105.

References

1. Anisimov B.V. Virusnyye bolezni i ikh kontrol' v semenovodstve kartofelya // Zashchita i karantin rasteniy. 2010. № 5. S. 12. – 18.

2. 19. Gamburg K.Z. Vozmozhnosti bezvirusnogo semenovodstva kartofelya v Irkutskoy oblasti. Mat. nauch.-pr.konf., posvyashchennoy 250-letiyu kartofelevodstva v Irkutskoy oblasti. 20-21 oktyabrya 2015. S. 12-26. 3. Martirosyan YU.TS. Aeroponnyye tekhnologii v pervichnom semenovodstve kartofelya – preimushchestva i perspektivy. Kartofelevodstvo. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Metody biotekhnologii v selektsii i semenovodstve». GNU VNIKKH Rossel'khozakademii; M., 2014. S. 175-179.

4. Terent'yeva Ye.V., Tkachenko O.V. Aeroponnyy sposob polucheniya mini-klubney. Izvestiya TSKHA, vypusk 1. 2017. S. 75-84.

5. Bratkova L.G., Mashchenko M.N., Malykhina A.N., Voloshchenko A.S. Vyrashchivaniye ozdorovlennykh invitromeriklonov kartofelya v zakrytom grunte // Zemledeliye. 2015. № 5. S. 46-48.

6. Ryakhovskaya N.I., Shestyukova T.P., Gamolina M.L. Seleksiya i semenovodstvo kartofelya v Kamchatskom kraye // Kartofel' i ovoshchi. 2018. № 8. S. 26-28.

7. Koksharova M.K. Probirochnaya kul'tura – iskhodnyy material v pervichnom semenovodstve kartofelya // Sb. nauch. tr. GNU Ural'skiy NIISKH. 2014. S. 118-124.

8. Shanina Ye.P., Stafeyeva M.A., Kovalev A.N. Sor kartofelya Lyuks: perspektivy polucheniya kachestvennogo original'nogo materiala s vysokim kolichestvennym vykhodom mini-klubney v aerogidropennom module // Permskiy agrarnyy vestnik. 2018. № 3 (23). S. 100-105.

Контактная информация:

Кокшарова Мария Константиновна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник. ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru

Лепп Фания Римовна, старший научный сотрудник. ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

Келик Людмила Аркадьевна, старший научный сотрудник. ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. 620061, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 21.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

Contact Information:

Maria K. Koksharova, candidate of agricultural sciences, leading researcher. Federal State Budgetary Institution of UrFANITS UrB RAS. 620061, Yekaterinburg, p. Istok, Home St., 21.

E-mail: mkoksharova1954@mail.ru

Fania R. Lepp, Senior Researcher. Federal State Budgetary Institution of UrFANITS UrB RAS. 620061, Yekaterinburg, p. Istok, Home St., 21.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

Lyudmila A. Kelik, senior researcher. Federal State Budgetary Institution of UrFANITS UrB RAS. 620061, Yekaterinburg, p. Istok, Home St., 21.

E-mail: uralniishoz@mail.ru

